

NUKUS SHAHRI VA UNING ATROFIDAGI SUTEMIZUVCHILAR (XORDATLAR: SUTEMIZUVCHILAR)

Axmetova Ilda Shinbergenovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969535>

Annotatsiya: Maqola Nukus shahri va uning atrofidagi sut emizuvchi hayvonlarni o'rganishga bag'ishlangan. Unda sutemizuvchilarning xilma-xilligi, ularning tasnifi va mahalliy sharoitga moslashuvi ko'rib chiqiladi. Ushbu turlar yashaydigan ekologik muhit, shuningdek, ularning aholi bilan o'zaro ta'siri va ularning mavjudligiga insonning ta'siri tasvirlangan. Sutemizuvchilar shahar muhitida duch keladigan ifloslanish, yashash joylarining yo'qolishi va brakonerlik kabi tahdidlarga e'tibor qaratilgan. Maqolaning yakuniy qismida ushbu hayvonlarni muhofaza qilish choralari umumlashtirilib, aholining biologik xilma-xillikni saqlash muhimligi haqida xabardorligini oshirish uchun tavsiyalar taklif etiladi. Maqola o'zgaruvchan tabiiy landshaft sharoitida sut emizuvchilarni muhofaza qilish va ekologiya masalalariga e'tiborni qaratishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sutemizuvchilar, ekologiya, shahar muhiti, bioxilma-xillik, tabiatni muhofaza qilish, moslashish, inson bilan o'zaro ta'sir, tahdidlar, asrash, brakonerlik.

Nukus shahri ham geografik, ham ekologik jihatdan alohida o'rin tutadi. Shahar noyob mintaqada joylashgan bo'lib, flora va fauna, xususan, sutemizuvchilar xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bu hayvonlar nafaqat bioxilma-xillikni boyitadi, balki mintaqa ekotizimida muhim rol o'ynaydi. Eng mashhur mahalliy sutemizuvchilardan biri fenek (*Vulpes zerda*) hisoblanadi. Xarakterli katta quloqlarga ega bo'lgan bu kichkina sayyoh issiq iqlimga juda moslashgan va tungi hayot tarzini olib boradi. Fenek nafaqat cho'l landshaftlarining ramzi, balki hasharotlar va mayda kemiruvchilar populyatsiyasini nazorat qilishga yordam beradi. Turkman kul rang bo'ri (*Canis lupus pallipes*) ham undan kam ahamiyatga ega emas. Bu bo'rilar tuyoqli va boshqa hayvonlarni ovlab, ekotizimlarda muvozanatni saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular ko'pincha ekologik jarayonlar va o'zgarishlarni aks ettirgan holda yashash muhitidagi o'zgarishlarga guvoh bo'lishadi. Shuningdek, bo'rsiq (*Meles*) haqida eslatib o'tish kerak, u o'rmon va butalarni afzal ko'rsa-da, ba'zan o'ziga xos bo'lmagan sharoitlarda - aholi punktlari yaqinida ham uchraydi. Bu sutemizuvchilar, odatda, ildiz, hasharotlar va mevalar bilan oziqlanadi, shu bilan urug'larning tarqalishiga va barqaror ekotizimlarning yaratilishiga yordam beradi. Nukus hududida dala sichqonlari va mushk kalamushlari kabi kemiruvchilarning turli xillari yashaydi. Ushbu kichik hayvonlar mahalliy ekotizimda muhim rol o'ynaydi va kattaroq yirtqichlar uchun ozuqaga aylanadi. Ayiqcha (*Sorex araneus*) shahar atrofi bog'lari va bog'larida yashovchi mayda sutemizuvchilar bo'lib, hasharotlar va boshqa umurtqasizlarni yeb, oziq zanjirida faol ishtirok etadi. Kurayashlar (*Rattus*) haqida ham unutmazlik kerak, ular shahar va qishloq tumanlarining doimiy aholisi hisoblanadi [1; 1-34]. Ushbu kemiruvchilar odamlar bilan yonma-yon yashashga moslashgan va mahalliy ekotizimlarga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iqlim o'zgarishi va yog'ingarchilik darajasining oshishi tufayli ushbu turlarning ko'pchiligi tabiiy yashash muhitining o'zgarishi bilan bog'liq tahdidlarga duch kelmoqda. Nukus mintaqasida sutemizuvchilarni muhofaza qilish bioxilma-xillik va ekotizim barqarorligini saqlab qolish uchun juda muhimdir. Shuning uchun yovvoyi tabiat vakillarini saqlash va muhofaza qilish, shuningdek, ularning tabiiy yashash joylarini saqlab qolishga e'tibor qaratish zarur.

Sutemizuvchilarning mahalliy aholi bilan o'zaro ta'siri ham ekotizimga, ham jamiyatning madaniy, iqtisodiy, ijtimoiylashuv aloqalariga ta'sir ko'rsatadigan muhim jihat hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu o'zaro ta'sir turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin - iqtisodiy foydalardan tortib, odamlar o'z muhitida duch keladigan tahdidlargacha. Sutemizuvchilar qanday qilib inson hayotini shakllantirib, ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishini batafsil ko'rib chiqamiz. Sutemizuvchilar beradigan iqtisodiy foydalarni baholash qiyin. Bo'ri va bo'rsiq kabi hayvonlar mayda zararkunandalar populyatsiyasini nazorat qilishda asosiy rol o'ynaydi, bu esa qishloq xo'jaligini yuritishni sezilarli darajada osonlashtiradi [3]. Kemiruvchilar sonining kamayishi hisobiga sutemizuvchilar hosildorlikning oshishiga yordam beradi va zararkunandalardan hosil yo'qotilishining oldini olishga yordam beradi. Sutemizuvchilarning madaniy ahamiyatini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ko'pgina turlar, masalan, fenek, mahalliy folklor va an'analarning bir qismiga aylanadi. Ularning tasvirlarini san'at va hunarmandchilikda uchratish mumkin, bu esa aholining madaniy o'ziga xosligini mustahkamlashga yordam beradi. Mahalliy jamoalar o'zlarining tabiat bilan aloqasini bunday ramzlar orqali ta'kidlab, barqaror madaniy aloqalarni yaratadilar. Sutemizuvchilar tomonidan ko'rsatiladigan ekologik xizmatlar o'zaro ta'sirning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Ular organik moddalarning parchalanishi va oziqa moddalarining tuproqqa qaytishiga hissa qo'shib, ekotizim muvozanatini saqlashga yordam beradi. Hayvonlarning ma'lum turlarining mavjudligi ekotizimlarning salomatligini ta'minlaydi va biologik xilma-xillikni saqlab qolishga yordam beradi. Shunga qaramay, sutemizuvchilar bilan o'zaro ta'sir har doim ham ijobiy xarakterga ega bo'lavermaydi. Ba'zida mahalliy aholi yovvoyi hayvonlar yoki mushk kalamushlari kabi sutemizuvchilar qishloq xo'jaligi ekinlariga yetkazishi mumkin bo'lgan zarar tufayli nizolarga duch keladi. Bu odamlar va hayvonlar o'rtasida keskinlikni keltirib chiqaradi, norozilik va o'z manfaatlarini himoya qilish istagini keltirib chiqaradi. Kasalliklarning tarqalishi sutemizuvchilar bilan o'zaro ta'siri bilan bog'liq yana bir muammodir. Kemiruvchilarning ba'zi turlari kasalliklarni ko'tarishi mumkin, bu esa aholi salomatligi uchun xavf tug'diradi. Bu mahalliy aholidan xavfsizlik va salomatlik masalalariga qo'shimcha e'tibor berishni talab qiladi, ko'pincha ularni profilaktika choralarini ko'rishga majbur qiladi [5].

Global iqlim o'zgarishi, antropogen ta'sir va biologik xilma-xillikning yo'qolishi sharoitida sutemizuvchilar va ularning yashash joylarini saqlab qolish dolzarb vazifa hisoblanadi. Sut emizuvchilarni samarali muhofaza qilish uchun alohida turlarni ham, umuman ekotizimlarni ham muhofaza qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Yovvoyi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlarning ishlab chiqilishi va joriy etilishi brakonerlik va sut emizuvchilarni noqonuniy ovlashning oldini olishga yordam beradi. Hayvonot dunyosini muhofaza qilish sohasidagi qoidabuzarliklar uchun jarimalar va jazolarning belgilanishi fuqarolarning ham, tashkilotlarning ham mas'uliyatini oshiradi. Yo'qolib ketish arafasida turgan muayyan turlar uchun tahdidlarni tiklash bo'yicha dasturlarni amalga oshirish muhofaza qilishning muhim jihatidir. Ushbu dasturlarga tutqunlikda ko'paytirish, xavfsiz hududlarga ko'chirish va tabiiy yashash joylarini tiklash kiradi. Sut emizuvchilarni muhofaza qilish tabiatni muhofaza qilish, qonunchilik tashabbuslari, jamoatchilik ongi va ilmiy tadqiqotlarni birlashtirgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Faqat birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan ushbu ajoyib jonzoatlarni saqlab qolish va kelajak avlodlar uchun ekotizimning barqarorligini ta'minlash mumkin.

Xulosa. Sut emizuvchilarni muhofaza qilish muhim vazifa bo'lib, jamiyat, davlat va ilmiy hamjamiyatning faol ishtirokini talab qiladi. Tizimli yondashuv, jumladan, qo'riqlanadigan hududlarni yaratish, himoya qonunchiligi, populyatsiyalarni tiklash dasturlari, ta'lim va ma'rifat biologik xilma-xillikni muvaffaqiyatli saqlashning kalitidir. Sutmizuvchilar ekotizimlarda muhim rol o'ynaydi va ularning yo'qolishi jiddiy ekologik oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tahdid ostida bo'lgan turlar uchun ham, butun atrof-muhit uchun ham xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlaydigan samarali muhofaza choralarini ishlab chiqish uchun sa'y-harakatlarni birlashtirish kerak. Sutmizuvchilarni saqlab qolish orqali biz inson va tabiat uyg'unlikda yashay oladigan barqaror kelajakka yo'l ochamiz. Bu umumiy mas'uliyat va har birimiz sayyoramizni himoya qilishga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

References:

1. Burgin, C. J., Colella, J. P., Kahn, P. L., & Upham, N. S. (2020). How many species of mammals are there? *Journal of Mammalogy*, 101(1), 1-34. <https://doi.org/10.1093/jmammal/gyz169>
2. Estrada, A., Garber, P. A., & Chaudhary, A. (2021). Current and future trends of mammal conservation in the global tropics. *Biological Conservation*, 255, 108972. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.108972>
3. Sikes, R. S. (2020). The IACUC's role in supporting biodiversity conservation through wildlife research. *Journal of Wildlife Diseases*, 56(4), 859-865. <https://doi.org/10.7589/2019-09-242>
4. IUCN. (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. <https://www.iucnredlist.org>
5. Woinarski, J. C. Z., Garnett, S. T., Legge, S. M., & Lindenmayer, D. B. (2022). The ongoing decline of Australia's mammals and the imperative of nature conservation. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8872. <https://doi.org/10.1002/ece3.8872>